

KUB TENGLAMALARNI YECHISHNING YANA BIR USULI**Boltaboyev Shuxrat Xolmumin o‘g‘li**

Jizzax viloyati Zomin tumani 14-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi

Matematika fani 1-chi toifali o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8287236>*Qabul qilindi: 25.08.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-104-109**UDK: 512.12*

Annotatsiya: Mazkur maqolada uchinchi darajali tenglamalarni yechishning avval ma‘lum bo‘lgan usullaridan farq qiluvchi boshqa usul bayon qilinadi.

Tayanch so‘zlar: Uchinchi darajali tenglama, Umar Xayyom, Kardano, Chirngauz.

Аннотация: В данной статье изложен способ решения уравнения третьей степени, отличающегося от известных способов.

Ключевые слова: уравнения третьей степени, Умар Хайям, Кардано, Чирнгауз.

Absrtact: This article describes a way to solve the cubic equation different from well-known methods.

Key words: equations of the third degree, Umar Khayyam, Cardano, Chirngauz.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODLARI.

Uchinchi darajali tenglamani XI asrda Umar Xayyom (1048-1123) birinchi marta geometrik usulda yechgan edi. U uchinchi darajali tenglamani aylana va parabola tenglamalariga ajratib ularning kesishish nuqtasining berilgan tenglamaning yechimi ekanligini isbotlagan edi. Uning koordinitalar sistemasidagi o‘qlar chapdan o‘ngga va yuqoridan pastga qarab yo‘naltirilgan (Gaymnazarov va b., 2014). XVI asr boshida italiyalik Ferro (1465-1526)

$$x^3+px+q=0 \quad (1)$$

ko‘rinishdagi tenglamaning yechish usulini topgan edi.

1545 yilda italiyalik Kardano (1501-1576) (1) ko‘rinishdagi tenglamani italiyalik Tartalya (1500-1557) ko‘rsatgan usulda bayon etdi (Kurosh, 1976).

Biz yuqorida qayd etilgan usuldan jiddiy farq qiluvchi usulni bayon qilamiz.

Quyidagi usul yuqorida qayd qilingan usullardan jiddiy farq qiladi.

Biz

$$x^3+c_1x^2+c_2x+c_3=0 \tag{2}$$

tenglamani ko‘rib o‘tamiz , bunda c_1, c_2, c_3 berilgan sonlar (haqiqiy yoki kompleks)

Agar

$$x=t+ c_1/3$$

almashtirish bajarilsa (2) tenglama

$$t^3+at+b=0$$

ko‘rinishga keladi, ya’ni (1) ko‘rinishda bo‘ladi.

Biz (2) dan

$$x^3=-c_1x^2-c_2x-c_3 \tag{3}$$

deb yozamiz.

1683 yilda Chirngauz taklif qilgan

$$y = p_0 + p_1x + p_2x^2$$

almashtirishdan foydalanamiz (Prosolov, 2003), bunda p_0, p_1, p_2 - sonlar hozircha noma’lum (haqiqiy, kompleks). Bu almashtirish va (3) ga asosan

$$yx = (p_1 - c_1p_2)x^2 + (p_0 - c_2p_2)x - c_3p_2 = p_0' + p_1'x + p_2'x^2$$

$$yx^2 = (p_1 - c_1p_2)x^3 + (p_0 - c_2p_2)x^2 - c_3p_2 = p_0'' + p_1''x + p_2''x^2$$

tenglamlarni hosil qilamiz, bunda $x^3=-c_1x^2-c_2x-c_3$. Shunday qilib biz

$$\begin{cases} y = p_0 + p_1x + p_2x^2 \\ yx = p_0' + p_1'x + p_2'x^2 \\ yx^2 = p_0'' + p_1''x + p_2''x^2 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasiga egamiz. Bu sistemani

$$\begin{cases} p_0 - y + p_1x + p_2x^2 = 0 \\ p_0' + (p_1' - y)x + p_2'x^2 = 0 \\ p_0'' + p_1''x + (p_2'' - y)x^2 = 0 \end{cases} \tag{A}$$

ko‘rinishda yozamiz.

Endi

$$z_1=1, z_2=x, z_3=x^2 \tag{*}$$

deb belgilaymiz. U holda (A) ni

$$\begin{cases} (p_0 - y)z_1 + p_1z_2 + p_2z_3 = 0 \\ p_0'z_1 + (p_1' - y)z_2 + p_2'z_3 = 0 \\ p_0''z_1 + p_1''z_2 + (p_2'' - y)z_3 = 0 \end{cases}$$

ko‘rinishda yozamiz. Buni z_1, z_2, z_3 larga nisbatan bir jinsli tenglamalar sistemasi deb qaraymiz. Uning nol bo‘lmagan yechimlari cheksiz ko‘p. Bir jinsli tenglamalar sistemasining nol bo‘lmagan yechimlaridan biri.

$z_1=1, z_2=x, z_3=x^2$ ekanligi (ya’ni (*) ekanligi) (A) sistemadan ko‘rinib turibdi. Shuning uchun oxirgi sistemada

$$\begin{vmatrix} p_0 - y & p_1 & p_2 \\ p_0' & p_1' - y & p_2' \\ p_0'' & p_1'' & p_2'' - y \end{vmatrix} = 0 \tag{B}$$

bo‘lganda qaralyotgan sistema nolmas yechimlarga ega bo‘ladi.

Endi (B) tenglikdan (determinantini yoyib)

$$y^3 + (p_0 + p_1' + p_2'')y^2 + (p_0p_1' + p_0p_2'' + p_1'p_2'' - p_2p_0'' - p_2'p_1'' - p_1p_0')y + p_2p_0''p_1' + p_2'p_1''p_0 + p_1p_0'p_2'' - p_0p_1'p_2'' - p_0''p_2'p_1 - p_1''p_0'p_2 = 0$$

tenglamaga ega bo‘lamiz va buni quyidagi ko‘rinishda yozsak

$$y^3 + d_1y^2 + d_2y + d_3 = 0 \tag{**}$$

tenglamaga ega bo‘lamiz, bunda

$$d_1, d_2, d_3 \tag{C}$$

sonlar $p_0, p_1, p_2, p_0', p_1', p_2', p_0'', p_1'', p_2''$ larga bog‘liq sonlar . Shu bilan birga o‘z navbatida $p_0', p_1', p_2', p_0'', p_1'', p_2''$ sonlar p_0, p_1, p_2 sonlar bilan ifoda etiladi.

Xuddi shunday p_0'', p_1'', p_2'' sonlar ham p_0, p_1, p_2 lar orqali ifoda etiladi.

Demak (C) sonlar p_0, p_1, p_2 lar orqali ifodalanadi.

$$\begin{cases} p_0' = -c_3p_2 \\ p_1' = p_0 - c_2p_2 \\ p_2' = p_1 - c_1p_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_0'' = c_1c_3p_2 - c_3p_1 \\ p_1'' = c_1c_2p_2 - c_2p_1 - c_3p_2 \\ p_2'' = c_1^2p_2 - c_1p_1 + p_0 - c_2p_2 \end{cases}$$

Endi p_0, p_1, p_2 larni

$$\begin{cases} d_1 = 0 \\ d_2 = 0 \end{cases} \tag{D}$$

Ya’ni

$$\begin{cases} p_0 + p_1' + p_2'' = 0 \\ p_0p_1' + p_0p_2'' + p_1'p_2'' - p_2p_0'' - p_2'p_1'' - p_1p_0' = 0 \end{cases}$$

shartni qanoatlantiradigan qilib tanlaymiz, bunda p_i larning birortasini parametr deb olish kerak.

Natijada (D) ga asosan (**) tenglama

$$y^3 + d_3 = 0 \tag{E}$$

ko‘rinishga keladi.

(E) tenglamadan Muavrning ikkinchi formulasiga ko‘ra ildiz chiqarsak uchinchi darajali ildizdan y_1, y_2, y_3 larni topamiz.

Endi

$$y = p_0 + p_1x + p_2x^2 \tag{F}$$

almashtirishga asosan y_i ($i=1,2,3$) larni qiymatlarini qo‘ysak uchta kvadrat tenglama hosil bo‘ladi. Bu kvadrat tenglamani yechamiz, bu erda p_0, p_1, p_2 lar (D) dan aniqlanadi.

Oxirgi (F) ni kvadrat tenglama sifatida yechamiz.

U holda:

- 1) $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}$
- 2) $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}$ noma’lumlarini topgan bo‘lamiz.
- 3) $x_1^{(3)}, x_2^{(3)}$

Shunday qilib $x_0=1, x_1, x_2$ yechimlar topilgan bo‘ladi, ya’ni (2) tenglamaning yechimlari hosil bo‘ladi.

Misol 1.

$$x^3 - 2x - 4 = 0$$

Bu misolni yechish uchun $x^3 = 2x - 4$ deb yozamiz

$y = x^2 + px + q$ alashtirishni olamiz. U holda

$$yx = x^3 + px^2 + qx = px^2 + (q+2)x + 4$$

$$y = px^3 + (q+2)x^2 + 4x = (2x+4)p + (q+2)x^2 + 4x$$

ifodalarni hosil qilamiz va

$$\begin{cases} x^2 + px + q - y = 0 \\ px^2 + (q - y + 2)x + 4 = 0 \\ (q - y + 2)x^2 + (2p + 4)x + 4p = 0 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasini quyidagi ko‘rinishda yozamiz.

$$\begin{cases} (q - y)z_1 + pz_2 + z_3 = 0 \\ 4z_1 + (q + 2 - y)z_2 + pz_3 = 0 \\ 4pz_1 + (2p + 4)z_2 + (q + 2 - y)z_3 = 0 \end{cases}$$

Bu tenglamalar sistemasidan quyidagi determinantni tuzamiz.

$$\begin{vmatrix} 1 & p & q - y \\ p & q - y + 2 & 4 \\ q - y + 2 & 2p + 4 & 4p \end{vmatrix} = 0$$

Bu determinantdan

$$y^3 + d_1y^2 + d_2y + d_3 = 0 \tag{**}$$

uchinchi darajali tenglamani hosil qilamiz.

Endi (**) tenglamani koeffitsentlarini aniqlaymiz.

$$d_1 = 3q + 4$$

$$d_2 = 8q - 12p + 3q^2 + 4 - 2p^2$$

$$d_3 = 12pq + 8p + 2p^2q - 16 - 4p^3 - q^3 - 4q^2 - 4q$$

Endi (D) shartga e'tibor beramiz.

$$\begin{cases} d_1 = 0 \\ d_2 = 0 \end{cases}$$

$$d_1 = 0 \text{ ekanligidan } 3q + 4 = 0, \quad q = -\frac{4}{3}$$

$$d_2 = 6p^2 + 36p + 4 = 0 \text{ va bundan}$$

$$p_{1,2} = \frac{-9 \pm 5\sqrt{3}}{3} = -3 \pm \frac{5}{3}\sqrt{3}$$

kelib chiqadi. Endi d_3 ni hisoblaymiz. $d_3 = -25 \pm 15\sqrt{3}$

Bu d_3 ning qiymatiga asosan (E) tenglamani tuzamiz. Bundan $y = \frac{10}{3} \sqrt[3]{-10 \pm 6\sqrt{3}}$

hosil qilamiz. $a+bi$ - kompleks sondan ildiz chiqarishga asosan quyidagilarni hosil qilamiz. (triganometrik ko‘rinishga keltirib ildiz chiqarish formulasidan foydalanamiz)

$$a = 10 \pm 6\sqrt{3}, b = 0$$

$$y_1 = -\frac{10}{3} \sqrt[3]{10 \pm 6\sqrt{3}}$$

$$y_2 = -\frac{10}{3} \sqrt[3]{10 \pm 6\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$y_3 = -\frac{10}{3} \sqrt[3]{10 \pm 6\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

ildizlarni hosil qilamiz. Endi p, q va y_1, y_2, y_3 larni aniqlangan qiymatlarida

$$x^2 + p_k x + (q - y_i) = 0$$

$$i = 1, 2, 3; k = 1, 2.$$

tenglamalarni yechamiz. Har bir y_1, y_2, y_3 larda

y_1 uchun x_1, x_2 larni

y_2 uchun x_3, x_4 larni

y_3 uchun x_5, x_6 larni aniqlaymiz.

Bu topilgan $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ lardan berilgan tenglamani qanoatlantiradiganlarini aniqlaymiz.

To‘rtinchi darajali tenglamalarni ham shu usulda yechish mumkinligini boshqa maqolada e‘lon qilamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G.Gaymnazarov va boshq. Umar Xayyom va algebra //Fizika, matematika va informatika. 2014.№ 5.– B.48-52.
2. A.G.Kurosh. Oliy algebra kursi. Toshkent, 1976. – 496 b.
3. В.В.Просолов. Многочлены.. Москва:МЦНМО, 2003. – 342 с.